
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 615.8:616:831

DOI 10.5281/zenodo.16019508

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

INFLUENCE OF INDIVIDUALIZED THERAPEUTIC GYMNASTIC PROGRAMS ON THE RESTORATION OF MOTOR ACTIVITY IN PATIENTS WITH STROKE IN THE EARLY RECOVERY PERIOD

КЕШИШЯН ИРИНА ВАЛИКОВНА,

врач по лечебной физкультуре,

ГБУЗ Клиническая больница 3 г. Сочи Министерства Здравоохранения Краснодарского края.

KESHISHYAN IRINA WALIKOWNA,

Physiotherapist,

State Budgetary Institution Healthcare Clinical Hospital 3 Sochi Ministry of Health of Krasnodar Krai.

В данной статье рассматривается проблема восстановления двигательной активности у пациентов после инсульта в раннем восстановительном периоде. Изучено влияние индивидуализированных программ лечебной физической культуры (ЛФК) на восстановление движений. Рассмотрены такие аспекты, как индивидуализация упражнений, нейропластичность, мотивация пациентов. В результате выявлено, что индивидуализированные программы ЛФК способствуют более быстрому и качественному восстановлению функций по сравнению со стандартными методами. Основными выводами являются необходимость персонализированного подхода, учет состояния пациента и адаптация нагрузок. Вкладом автора в исследования является обоснование эффективности индивидуализированных программ для практики реабилитации.

This article addresses the problem of restoring motor activity in patients after stroke during the early recovery period. The object of the study is patients with ischemic stroke. The subject of the study is the effect of individualized therapeutic physical culture (TPC) programs on motor recovery. The study employed observation, Fugl-Meyer scale testing, and comparative analysis. The article examines aspects such as exercise individualization, neuroplasticity, and patient motivation. As a result, it was found that individualized TPC programs lead to faster and better functional recovery compared to standard methods. The main conclusions are the necessity of a personalized approach, consideration of patient condition, and load adaptation. The author's contribution is the substantiation of the effectiveness of individualized programs for rehabilitation practice.

Ключевые слова: лечебная физическая культура, реабилитация после инсульта, восстановление двигательных функций, индивидуализация упражнений, двигательные нарушения, восстановительная терапия, качество жизни, инсульт, физическая реабилитация.

Key words: therapeutic physical culture, stroke rehabilitation, motor function recovery, exercise individualization, motor impairments, restorative therapy, quality of life, stroke, physical rehabilitation.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.

Инсульт – одно из самых тяжёлых и распространённых заболеваний нервной системы. Он развивается стремительно и часто приводит к стойким последствиям [6, с. 69-74]. По статистике, у примерно 80 % перенёсших инсульт остаются двигательные нарушения разной степени тяжести: человек может потерять способность к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, а в тяжёлых случаях – даже к элементарным движениям, вроде поднятия руки. Восстановление двигательной активности – основа возвращения к привычной жизни.

Особенно важен ранний восстановительный период – первые недели и месяцы после инсульта. В это время организм наиболее восприимчив к реабилитации. Корректно структурированные занятия оказывают значимое влияние на прогноз. Здесь ключевую роль играет лечебная физкультура (ЛФК) – комплекс упражнений, направленных на возвращение движений, силы, равновесия и координации. Этот метод давно применяется в клиниках и реабилитационных центрах и доказал свою эффективность [1, с. 58-64].

Однако остаётся важный вопрос: насколько универсальны существующие программы? Часто пациентам назначается стандартный комплекс упражнений без учёта возраста, сопутствующих заболеваний, степени нарушений. В результате эффективность может быть ограниченной: кто-то быстро прогрессирует, а кто-то почти не меняется. Следовательно, возникает необходимость в персонализированном подходе [7, с. 357-361].

В настоящей работе под лечебной физической культурой (ЛФК) понимается комплекс упражнений, включающий элементы лечебной гимнастики и других форм активизации. Термины используются с уточнением, что гимнастика – лишь часть общей программы ЛФК.

Индивидуализация – процесс подбора упражнений, учитывающий клиническое состояние анамнез и личные цели пациента. Например, один пациент осваивает элементарные движения кистью, а другой уже тренируется ходить. Такой подход требует большего участия специалиста, но даёт лучший результат [3, с. 528].

Нейропластичность – способность мозга к функциональной и структурной перестройке после повреждения за счет формирования новых нейронных связей [8, с. 66-71].

Цель исследования – выяснить, эффективнее ли индивидуализированные программы лечебной гимнастики по сравнению со стандартными в восстановлении двигательной активности после инсульта. Для этого проведено наблюдение за двумя группами пациентов в раннем восстановительном периоде: одна занималась по стандартной ЛФК-программе, другая – по индивидуально подобранному комплексу.

Задачи исследования:

- оценить исходный уровень двигательной активности;
- составить индивидуальные комплексы упражнений;
- проанализировать динамику восстановления;
- выработать практические рекомендации для оптимизации ЛФК.

Актуальность темы не только научная, но и прикладная. Врачи ЛФК и реабилитологи постоянно сталкиваются с задачей адаптации программ под пациента. Без научных данных индивидуальный подход может казаться субъективным, поэтому важно опираться на реальные результаты [10, с. 834].

Проблема исследования.

После инсульта человек может частично или полностью потерять двигательную активность. Это связано с повреждением нервных клеток, отвечающих за движение. Обычно поражается одна сторона тела, снижается сила мышц, нарушается координация, возникает спастика – болезненное напряжение мышц. Такие состояния делают движения затрудненными и опасными – например, пациент рискует падением при попытке встать.

Реабилитация после инсульта направлена на восстановление утраченных функций и включает медикаментозную терапию, логопедическую помощь, психосоциальную поддержку и ЛФК. Именно лечебная физкультура играет ключевую роль в «перезапуске» движений и навыков.

Наиболее эффективна ранняя активизация – уже в первые дни после инсульта. Занятия начинают с пассивных движений, переворачиваний, попыток сесть. Потом добавляются упражнения на равновесие, координацию, ходьбу. Цель – вернуть самостоятельность и безопасность движений [9, с. 207-214].

Ключевое понятие реабилитации – нейропластичность. Это способность мозга перестраиваться после повреждения, когда здоровые участки берут на себя функции утраченных. Но для этого нужны тренировки и многократное повторение движений. Поэтому ЛФК рассматривается не только как физический, но и как нейропсихологический метод [5, с. 96].

При этом универсальной программы нет. Пациенты очень разные: один не способен к минимальным движениям, другой уже пытается ходить. Нужно учитывать степень нарушений, сопутствующие заболевания, эмоциональное состояние и мотивацию. Поэтому важна индивидуализация программы – подбор упражнений под конкретную ситуацию. Врач и инструктор оценивают доступные движения, дискомфорт и формируют рабочий комплекс. Это требует времени и наблюдения, но снижает риск перегрузки и повышает мотивацию [2, с. 218].

Объект исследования – пациенты с ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде.

Предмет исследования – влияние индивидуализированных программ ЛФК на восстановление двигательной активности.

В современной литературе подробно описаны принципы и методы ЛФК для пациентов с инсультом. Например, Епифанов В.А. в своей работе «Лечебная физическая культура и массаж» подчеркивает необходимость дозированной физической активности с учетом индивидуальных особенностей [3]. Попов С.Н. («Лечебная физическая культура») рассматривает ЛФК как важный компонент нейропсихологической реабилитации [5]. Работы зарубежных авторов указывают на важность ранней активизации и персонализированного подхода. Доказательством тому являются труды Ким С. (Kim S.H. et al. Effects of group rehabilitation gymnastics for stroke patients) [9] и Ли М. (The effectiveness of overground robot exoskeleton gait training on gait outcomes, balance and motor function in patients with stroke: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials) [10]. Исследования подтверждают значимость индивидуальных программ ЛФК и служат теоретической базой для настоящего исследования.

Методы исследования.

Исследование эффективности индивидуализированной ЛФК проводилось на 20 пациентах с ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде (7-30 дней после события). Возраст участников – 50–70 лет. Все имели двигательные нарушения разной степени тяжести, но без выраженных когнитивных расстройств.

Ограничениями данного исследования являются небольшая выборка, короткий срок наблюдения и отсутствие рандомизации. Эти факторы могут ограничивать обобщаемость результатов.

Пациенты были разделены на две равные группы:

- группа 1 занималась по стандартной программе ЛФК – типовые упражнения на восстановление движений;
- группа 2 получала индивидуальные комплексы, составленные с учётом клинической картины, степени двигательных нарушений, анамнеза и общего состояния. Индивидуализация включала выбор упражнений, последовательность, длительность, количество повторов и темп увеличения нагрузки. Программы корректировались при появлении усталости или усилении спастики.

Оценка двигательной активности проводилась с помощью упрощённой шкалы Fugl-Meyer (верхние и нижние конечности) и тестов самообслуживания (умение сидеть, вставать, держать предметы). Повторная оценка проводилась через 14 дней ежедневных занятий под контролем врача и инструктора.

Занятия длились 30-40 минут, проходили в палате или зале лечебной физкультуры. Фиксировались активные движения, устойчивость при сидении и стоянии, восстановление хватательной функции, умение передвигаться. Все мероприятия проводились с соблюдением этических норм: пациенты были проинформированы о целях и давали письменное согласие на участие.

Результаты исследования через 2 недели:

- в стандартной группе прирост по шкале Fugl-Meyer составил в среднем 5–6 баллов. Участники отмечали улучшение движений, но жаловались на быструю утомляемость и спастичу. Прогресс был ровным, но медленным. Иногда наблюдалась демотивация из-за однообразия упражнений;

- в индивидуализированной группе прирост составил 9–10 баллов. Пациенты быстрее возвращали функцию руки и ноги, лучше обслуживали себя. Утомляемость снижалась благодаря адаптированной нагрузке. Отмечался рост мотивации: люди видели прогресс и охотнее занимались.

Результаты приведены в таблице 1 ниже.

Таблица 1. Изменение показателей по шкале Fugl-Meyer

Группа	До начала (баллы)	Через 14 дней (баллы)	Прирост (баллы)
Стандартная ЛФК	35±5	41±5	+6
Индивидуализированная	34±4	44±4	+10

Рис. 1. Изменение показателей по шкале Fugl-Meyer

Качественные наблюдения показали, что индивидуальный подход позволяет:

- избегать перегрузки и усиления спастики;
- быстрее усложнять движения;
- учитывать боль и адаптировать программу;
- повышать уверенность и вовлечённость пациента.

Выводы исследования:

1. Индивидуализированные программы ЛФК продемонстрировали значимо больший прирост показателей двигательной активности по шкале Fugl-Meyer (в среднем на 10 баллов) по сравнению со стандартной программой (6 баллов).

2. Индивидуализация позволяет адаптировать нагрузку, снижать риск перегрузки и спастики, повышать мотивацию.

3. Практическая рекомендация: включать обязательную оценку исходного состояния и составление индивидуального плана ЛФК для каждого пациента.

4. Для дальнейших исследований рекомендуется увеличить выборку, продлить срок наблюдения и провести рандомизированные испытания для повышения достоверности выводов.

Важно проводить первичную оценку состояния (например, по шкале Fugl-Meyer). Индивидуальный подход требует времени и наблюдения со стороны специалистов, но оправдан результатами [4, с. 63-68].

Эти выводы важны для практической работы врачей ЛФК, реабилитологов и инструкторов лечебной физкультуры. Индивидуализация повышает не только физические результаты, но и психологический комфорт пациентов. Человек становится активным участником процесса, возвращает чувство контроля над телом и увереннее идёт к восстановлению. Это особенно важно в первые недели после инсульта, когда эмоциональное состояние часто нестабильно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Березуцкий В.И. Кинезиотейпирование в реабилитации постинсультных больных // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. 2018. № 2. С. 58-64.
2. Волохова Т.В. Лечебная физкультура после перенесённого инсульта // Бюллетень медицинских интернет-конференций. Общество с ограниченной ответственностью «Наука и инновации», 2021. Т. 11. №. 10. С. 218.
3. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и массаж. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 528 с.
4. Ерешко Н.Е., Мельникова А.В. Роль лечебной физической культуры в реабилитации после инсульта // Научные и образовательные основы в физической культуре и спорте. 2022. Т. 6. № 2. С. 63-68.
5. Попов С.Н. Лечебная физическая культура. М.: Academia, 2019. 96 с.
6. Сапаров Б.М., Черепанов А.Ю., Локоткова Н.А. Лечебная физическая культура как метод профилактики инсульта и реабилитации после болезни // Актуальные проблемы и перспективы развития физического воспитания, спорта, туризма в образовательном пространстве вуза. 2023. С. 69-74.
7. Лечебная физкультура в реабилитации после инсульта / М.Е. Трибушная [и др.] // Теория и практика современной науки. 2022. № 12 (90). С. 357-361.
8. Efficacy of physical rehabilitation of patients in the early period of ischemic stroke using stabilo-platform and balancing platforms / E.V. Kaerova [et al.] // Bulletin of rehabilitation medicine. 2023. Vol. 22. No. 5. pp. 66-71.
9. Effects of group rehabilitation gymnastics for stroke patients / S.H. Kim [et al.] // Physical therapy rehabilitation science. 2022. Vol. 11. No. 2. pp. 207-214.

10. Lee M.H., Tian M.Y., Kim M.K. The effectiveness of overground robot exoskeleton gait training on gait outcomes, balance and motor function in patients with stroke: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials // Brain sciences. 2024. Vol. 14. No. 8. pp. 834.

Поступила в редакцию: 02.07.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© *Кешишян И.В., 2025.*